

ЗАКОН ВОСПРИНИМАЕМОЙ ОПАСНОСТИ АВИАЦИОННЫХ СОБЫТИЙ НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

Плясовских¹ А. П. Михальчевский² Ю. Ю.

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации

Аннотация. Предложена непрерывная шкала измерений воспринимаемой опасности того, что авиационное событие приведет к катастрофе. На основании экспертного опроса авиационных специалистов сделан вывод о том, что опасность события не пропорциональна вероятности того, что это событие приведет к катастрофе. В качестве гипотезы представлен закон воспринимаемой опасности авиационных событий, согласно которому воспринимаемая опасность авиационного события линейно зависит от логарифма вероятности того, что это событие приведет к катастрофическим последствиям.

Ключевые слова. Безопасность воздушного движения, безопасность полетов, опасность авиационного события, управление воздушным движением, управление безопасностью полетов.

Для цитирования: Плясовских, А. П. Закон воспринимаемой опасности авиационных событий на примере управления воздушным движением / А. П. Плясовских, Ю. Ю. Михальчевский // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. – 2024. – № 2(43). – С. 40-56.

THE LAW OF PERCEIVED HAZARD OF AVIATION EVENTS: THE EXAMPLE OF AIR TRAFFIC MANAGEMENT

Plyasovskikh A.P., Mikhalchevsky Yu. Yu.

Federal state-funded educational institution of higher education «Saint-Petersburg State University of Civil Aviation named in honor of Air Chief Marshal of Aviation A.A. Novikov»

Annotation. A continuous scale is proposed to measure the perceived risk that an aviation event will lead to a disaster. Based on an expert survey of aviation specialists, it was concluded that the danger of an event is not proportional to the likelihood that this event will lead to a disaster. The law of perceived danger of aviation events is presented as a hypothesis, according to which the perceived danger of an aviation event depends linearly on the logarithm of the probability that this event will lead to a disaster.

Keywords. Air traffic safety, flight safety, aviation event hazards, air traffic control, flight safety management.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из задач любой точной науки (теория безопасности полетов – это точная наука) является открытие законов, которые описывают взаимосвязь изучаемых в науке величин.

Так, например, в астрономии открыт закон, связывающий звездные величины (блеск) небесных светил с их яркостью. Этот закон выражен в математической форме. В акустике имеется подобный по виду закон, в котором выражена взаимосвязь таких величин, как громкость звука и звуковое давление. Оба этих закона позволяют выразить эти величины как функцию от расстояния от светила или источника звука до наблюдателя (фотодетектора, на котором фиксируется изображение светила или микрофона).

Роль открытых в различных науках законов трудно переоценить. По большому счету открытые человечеством законы – это двигатель научного и технологического прогресса. Открытие законов электротехники помогло разработать электрические генераторы и электродвигатели, без которых невозможно представить себе нашу цивилизацию. Открытие законов термодинамики дало возможность создать двигатели внутреннего сгорания и холодильники. Открытие законов аэродинамики позволило создать воздушные суда.

© Плясовских А.П. Михальчевский Ю.Ю.

¹ Плясовских Александр Петрович – доктор технических наук, профессор кафедры 22, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А. А. Новикова.

² Михальчевский Юрий Юрьевич – кандидат технических наук, доктор экономических наук, доцент, ректор, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А. А. Новикова.

Контактные данные для связи с авторами (Плясовских А.П.): al.plyasovskikh@yandex.ru

Безопасность полетов является относительно молодой наукой, которая появилась с появлением воздушных судов. Теория безопасности полетов продолжает интенсивно развиваться, и это развитие связано, прежде всего, с высокой потребностью общества иметь возможность быстро, эффективно и безопасно перемещать людей и грузы по воздуху на большие расстояния.

Одной из задач теории безопасности полетов является разработка методов и методик автоматического измерения безопасности (или же опасности) различного рода авиационных событий, таких, например, как (в управлении воздушным движением, УВД) срабатывания бортовых систем предупреждения столкновений TCAS, краткосрочных конфликтных ситуаций STCA, нарушений установленных интервалов эшелонирования, опасных сближений, а также столкновений ВС на земле и в воздухе. В теории безопасности полетов нет общепринятых величин и шкал их измерения, позволяющих количественно измерить опасность этих авиационных событий и сказать, во сколько раз одно из таких событий опаснее или безопаснее другого события. Во сколько раз, например, сближение ВС на горизонтальное расстояние 1,9 км (на одной высоте) опаснее аналогичного сближения на 9 км при норме эшелонирования 10 км? На этот вопрос, как и на многие другие подобные вопросы, теория безопасности полетов не позволяет найти ответ.

Заметим, что в последние годы активно развивается такая ветвь безопасности полетов как управление безопасностью полетов, где используется понятие *риска для безопасности полетов* как предполагаемой вероятности и серьезности последствий или результатов опасности [1, 2]. Однако риск в РУБП ИКАО – это качественная категория. Риск измеряется с использованием «матрицы риска» [1] «в форме экспертного значения сочетания двух величин – меры возможности случайного появления опасных событий (нормированной частоты) и возможного ущерба от этих событий» [3]. Шкала измерения риска является качественной шкалой со всеми ее ограничениями и недостатками [4]. Понятие риска также не дает возможность количественно сравнить опасность, например, таких событий, как опасное сближение и нарушение установленных интервалов.

В настоящей работе вводится понятие такой *величины*, как *воспринимаемая опасность авиационного события*. Предлагается непрерывная *шкала измерений воспринимаемой опасности авиационных событий*, которая позволяет количественно (числовым значением) измерять воспринимаемую опасность авиационных событий числом единиц от нуля до 100.

Предложен *закон воспринимаемой опасности авиационных событий*, который выражает взаимосвязь таких величин, как воспринимаемая опасность катастрофы, содержащаяся в авиационном событии и вероятность (возможность) катастрофы при авиационном событии.

Понятия и определения

В настоящей работе используются следующие понятия.

Авиационное событие. Авиационными событиями в узком смысле этого термина согласно ПРАПИ (Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ) [5] называют авиационные происшествия, авиационные инциденты и производственные происшествия.

В рамках этой работы мы будем использовать термин *авиационное событие* в широком смысле, называя авиационным событием любое возникшее в полете ВС событие, которое может повлиять на безопасность полета. Примерами авиационных событий являются: отказ двигателя ВС в полете, потенциальная конфликтная ситуация, нарушение установленных интервалов эшелонирования между ВС, отказ гидросистемы ВС, любые особые случаи в полете.

В работе также будут использоваться термины ГОСТ Р 57149-2016. Аспекты безопасности [6]:

Опасность (hazard). Потенциальный источник возникновения ущерба.

Опасное событие (hazardous event). Событие, которое может привести к ущербу.

Введены новые термины:

Воспринимаемая опасность авиационного события. Воспринимаемая авиационными специалистами опасность авиационного события. Численная мера степени субъективной (воспринимаемой авиационными специалистами) угрозы катастрофы, которая могла произойти в результате авиационного события.

Вероятность (возможность) катастрофы при авиационном событии. Условная вероятность (возможность) того, что возникшее в полете авиационное событие приведет к катастрофе.

Замечание о терминах. *Опасность* – многозначное слово. Термин *hazard* из разных документов ИКАО переводится на русский язык различными по смыслу словами и словосочетаниями (опасность, фактор опасности, источник опасности, опасный фактор) [7]. В настоящей работе вводятся новый термин «*воспринимаемая опасность авиационного события*», представляющая собой *величину*. Это другой по смыслу термин, значение которого будет разъяснено ниже.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Шкала измерений опасности авиационных событий

Введем понятие величины, называемой *опасностью авиационного события*.

Дадим следующее определение.

Воспринимаемая опасность авиационного события (или воспринимаемая авиационными специалистами опасность авиационного события) – это численная мера степени субъективной (воспринимаемой авиационными специалистами) угрозы катастрофы, которая могла произойти в результате авиационного события. Другими словами, воспринимаемая опасность авиационного события – это «количество» угрозы катастрофы, которую, по мнению авиационных специалистов, несет в себе авиационное событие. Смысл этого термина будет разъяснен ниже, в том числе с использованием примеров.

Будем использовать непрерывную шкалу измерений воспринимаемой опасности авиационных событий от нуля до ста единиц опасности. Опасность события может выражаться числом с дробной частью, например, 36,8.

Воспринимаемая опасность авиационного события, как и любая физическая величина, имеет размер, единицу (измерений) и значение.

По определению *шкалы измерений* – это отображение множества различных проявлений количественного или качественного свойства на принятое по соглашению упорядоченное множество чисел или другую систему логически связанных знаков (обозначений) [4]. Понятие «шкала измерений» не следует отождествлять с отсчетным устройством (шкалой) средства измерений.

Шкала величины – это шкала измерений количественного свойства.

Для задания шкалы опасности авиационных событий требуется задать следующие элементы шкалы измерений: нуль и вторую опорную точку, единицу измерений, диапазон шкалы измерений.

Нуль шкалы. В нашем случае лучше всего задать естественно нуль шкалы, который соответствует абсолютному отсутствию опасности. Аналогом абсолютного нуля опасности является нуль абсолютной температурной шкалы Кельвина, представляющий собой минимальный предел температуры, которую может иметь физическое тело во Вселенной.

В качестве *второй опорной точки* шкалы опасности лучше всего также задать естественное событие: катастрофу ВС. Опорной точке «катастрофа» шкалы опасности соответствует числовое значение 100 единиц опасности. Таким образом, «катастрофическая опасность» – это 100 единиц на шкале опасности.

При использовании такой шкалы любое авиационное событие может иметь числовое значение опасности, выраженное цифрой от 0 до 100 единиц.

При этом единицей измерений опасности сближения ВС является естественная единица, которую будем называть «единицей опасности».

Так, например, некоторое определенное опасное сближение ВС может иметь опасность, равную 78,36 единиц опасности, а такое событие как нарушение установленных интервалов эшелонирования может иметь опасность, равную 14,67 единиц. Краткосрочная конфликтная ситуация STCA может представлять опасность, равную 3,17 или даже 0,5 единиц.

Таким образом, мы определили шкалу воспринимаемой опасности авиационных событий.

Будем использовать цветовую градацию опасности, приведенную в табл. 1.

Таблица 1

Градации воспринимаемой опасности авиационных событий

Опасность, баллы (единицы)	Характеристика	Цвет	
0-20	Незначительная		Бирюзовый
20-40	Умеренная		Зеленый
40-60	Значительная		Желтый
60-80	Сильная (высокая)		Оранжевый
80-100	Очень сильная		Красный
100	Катастрофическая		Темно-красный

Шкала воспринимаемой опасности авиационных событий с цветовой градацией представлена на рис. 1.

Рис. 1 – 100-балльная непрерывная шкала воспринимаемой опасности авиационных событий с градациями цветов

Эта шкала интуитивно понятна авиационным специалистам, которые на себе ощущают, воспринимают какую-либо угрозу для безопасности полета.

Так, если спросить у профессионального пилота: «Были ли в вашей практике полетов опасные события?», многие из них ответят положительно. Если далее попросить пилота оценить какое-то конкретное (произошедшее с ним) опасное событие по шкале опасности от нуля до 100, где нуль соответствует абсолютной безопасности (полному отсутствию какой-либо опасности), а 100 единиц соответствует катастрофической опасности (катастрофа неизбежна), то пилот, как правило, сможет назвать числовое значение опасности события, которое происходило с ним.

Например, линейный пилот А. отметил, что одно из наиболее опасных событий, которое было в его практике – это сдвиг ветра и сильнейшая болтанка при взлете в горном аэропорту. «Трясло так, что приборов не было видно. Взлетали на горы, при такой турбулентности крен создавать нельзя. Малейшая ошибка могла привести к катастрофе», – сказал он. По его оценке, опасность этого события составляла 50 единиц по шкале опасности от 0 до 100.

Пилот Е. рассказал, что самой опасной ситуацией в его летной практике был полный отказ всех указателей скорости, при котором возникла потеря управляемости самолета при снижении на посадку. Он оценил опасность этого события в 80 единиц.

Будем называть оцениваемую в этих примерах пилотами величину «воспринимаемой опасностью авиационного события», которую обозначим H_p (от англ. *Perceived Hazard*) Другими словами, 80 единиц – это числовое значение величины H_p (воспринимаемой опасности события).

Заметим, что если авиационные специалисты довольно легко могут оценить числовое значение опасности какого-либо события, то вопрос о том, какая при этом была вероятность катастрофы (ее числовое значение), скорее всего, вызовет затруднение.

Возникает вопрос: как связана величина H_p с другими известными величинами в теории безопасности полетов? Ответ на этот вопрос будет найден в работе.

Диапазон значений шкалы воспринимаемой опасности одного события находится в пределах от 0 до 100 включительно. При этом воспринимаемая опасность нескольких различных событий в совокупности теоретически может принимать значения больше 100 единиц.

Опасность сближений ВС между собой в воздухе

Рассмотрим такие авиационные события как сближения ВС между собой в воздухе. На рис. 2 представлен график зависимости воспринимаемой опасности сближения двух ВС, следующих на пересекающихся курсах в горизонтальном полете на одной высоте, от минимального расстояния s_{min} , на которое сблизились ВС при установленном интервале эшелонирования 10 км. Этот график (красная линия «оценка») получен методом экспертного опроса 21 диспетчера, осуществляющих непосредственное УВД. Синей линией « H расч.» представлены теоретические расчеты значения воспринимаемой опасности, полученные с помощью описанной ниже математической модели (закона воспринимаемой опасности авиационного события).

Рис. 2 – Зависимость опасности сближения ВС от минимального расстояния s_{min} между ними, по оценке диспетчеров УВД

Интересно отметить, что в соответствии с этим графиком по оценке диспетчеров изменение опасности сближения ВС не является пропорциональным изменению вероятности катастрофы (столкновения) ВС при сближении.

Так, например, опасность сближения ВС, следующих на одной высоте, на 4,9 км по горизонтали (это событие классифицируется как опасное сближение), оценивается диспетчерами УВД в среднем примерно в 50 единиц. Но реальная вероятность того, что подобное сближение могло бы закончиться столкновением, на несколько порядков меньше, чем 0,5.

Возникает вопрос: от каких величин и каким образом зависит воспринимаемая опасность сближения ВС?

Рассмотрим следующую модель.

Пусть в горизонтальном полете ВС, следующих на пересекающихся курсах на одной высоте, минимальное расстояние между ВС является случайной величиной S , с функцией распределения

$$F(s) = \begin{cases} 0 & \text{при } s \leq 0, \\ e^{-\gamma(1-s/d_s)} & \text{при } 0 < s \leq d_s, \\ 1 & \text{при } s > d_s. \end{cases} \quad (2)$$

где d_s – установленный интервал эшелонирования, например, 10 км;

γ – параметр распределения.

График этой функции при $\gamma = 25$ представлен на рис. 3.

Рис. 3 – График функции распределения $F(s)$

В соответствии с этим вероятность того, что интервал между ВС окажется меньше, чем расстояние s_{\min} , равно

$$P_{s_{\min}} = F(S < s_{\min}) = F(s_{\min}) = e^{-\gamma(1-s_{\min}/d_s)}.$$

Вероятность столкновения ВС равна вероятности того, что случайный интервал между ВС окажется равным меньше, чем размер ВС l , то есть

$$P_{MAC} = F(S < l) = F(l) = e^{-\gamma(1-l/d_s)}.$$

Нижний индекс MAC в обозначении P_{MAC} означает столкновение в воздухе (Mid-Air Collision). Поэтому вероятность столкновения ВС при условии, что интервал между ВС окажется меньше, чем расстояние s_{\min} равна

$$P_{MAC|s_{\min}} = \frac{P_{MAC}}{P_{s_{\min}}} = \frac{e^{-\gamma(1-l/d_s)}}{e^{-\gamma(1-s_{\min}/d_s)}} = e^{-\gamma(s_{\min}-l)/d_s}. \quad (3)$$

График зависимости вероятности столкновения $P_{MAC|s_{\min}}$ от минимального расстояния между ВС s_{\min} приведен на рис. 4.

Рис. 4 – Зависимость вероятности столкновения $P_{MAC|s_{min}}$ от минимального расстояния между ВС s_{min}

Если, например, параметр $\gamma = 25$, то при интервале между ВС равном размеру ВС, $s_{min} = l$, вероятность столкновения равна единице. При интервале между ВС равном установленному интервалу эшелонирования, $s_{min} = d_s$, размере ВС равному 0,05 км, вероятность столкновения ВС, рассчитанная по этой формуле равна $1,57 \cdot 10^{-11}$.

Интересно обратить внимание на следующее. График зависимости опасности сближения ВС от минимального расстояния по оценке диспетчеров (рис. 2) по виду существенно отличается от графика зависимости вероятности столкновения от минимального расстояния между ВС (рис. 4). Это значит, восприятие опасности сближения ВС авиационными специалистами разительно отличается от вероятности столкновения ВС, которая имеет место на самом деле.

Заметим также следующий момент.

Логарифм вероятности столкновения $P_{s_{min}|MAC}$ равен

$$\ln P_{MAC|s_{min}} = -\gamma(s_{min} - l)/d_s.$$

Введем величину, физический смысл которой будет объяснен ниже

$$H_P = 100 + 4 \cdot \ln P_{MAC|s_{min}} = 100 - 4 \cdot \gamma(s_{min} - l)/d_s. \tag{4}$$

График этой величины представляет собой прямую линию (рис. 5).

Рис. 5 – Зависимость величины H_p (4) от минимального расстояния между ВС

Обратим внимание на то, что график зависимости опасности сближения ВС от минимального расстояния между ними, по оценке диспетчеров УВД (рис. 2) при расстоянии от 0 до 10 км по виду совпадает с графиком рис. 5. При этом коэффициент корреляции между средней оценкой опасности диспетчеров и опасностью, рассчитанной по формуле (4), оказался равным 0,991, что говорит об очень высокой статистической взаимосвязи значений воспринимаемой опасности, рассчитанных теоретически и оценками опасности диспетчеров УВД.

Это обстоятельство дает основание сделать предположение о том, что воспринимаемая авиационными специалистами опасность авиационных событий пропорциональна логарифму вероятности (возможности) того, что событие приведет к катастрофе, другими словами

$$\text{Воспринимаемая опасность события} = K \cdot \ln(\text{Вероятность катастрофы}) + C,$$

где K и C – некоторые константы.

Это приводит к гипотезе о том, что величина субъективного восприятия опасности авиационных событий и риск (вероятность, возможность) катастрофы при возникновении этих событий подчиняются закону, аналогичному «основному психофизическому закону» восприятия Вебера – Фехнера. Согласно этому закону, интенсивность ощущения чего-либо линейно зависит от логарифма интенсивности раздражителя:

$$S = K \ln I + C,$$

где S – субъективная величина ощущения;

I – величина (интенсивность) раздражителя (стимула);

K и C – константы.

Основной закон воспринимаемой опасности авиационных событий

Сформулируем в качестве гипотезы основной закон воспринимаемой опасности авиационных событий.

Воспринимаемая опасность авиационного события H_p является линейной функцией логарифма вероятности P_{PC} того, что событие приведет к катастрофе

$$H_p = K \ln P_{PC} + C,$$

где K и C – константы.

Обозначение H_p – это начальные буквы англ. слов *Hazard Perceived* (*Опасность воспринимаемая*).

Нижний индекс PC в обозначении P_{PC} означает *Plane Crash* (*Авиационная катастрофа*).

Термин «Воспринимаемая опасность авиационного события» (синоним «Воспринимаемая опасность катастрофы при авиационном событии») нужно понимать в смысле «Воспринимаемая авиационными специалистами опасность того, что авиационное событие приведет к катастрофе» или «Воспринимаемая авиационными специалистами опасность возникновения катастрофы при условии, что произошло авиационное событие».

Основное свойство линейной функции: приращение функции пропорционально приращению аргумента. Поэтому приращение опасности H_p авиационного события пропорционально приращению логарифма вероятности катастрофы $\ln P_{PC}$:

$$\Delta H_p \propto \Delta \ln P_{PC}$$

Физический смысл констант

C – это максимально возможное значение воспринимаемой опасности на шкале измерений воспринимаемой опасности. При использовании 100-балльной шкалы измерений воспринимаемой опасности C принимает значение 100.

Константа K характеризует величину пропорциональности приращения воспринимаемой опасности при приращении логарифма вероятности авиационной катастрофы

$$\Delta H_p = K \Delta \ln P_{PC}$$

или

$$K = \frac{\Delta H_p}{\Delta \ln P_{PC}} = \frac{H_{p2} - H_{p1}}{\ln P_{PC2} - \ln P_{PC1}}.$$

Отсюда следует основное соотношение, определяющее взаимосвязь шкалы воспринимаемой опасности авиационных событий с вероятностью того, что события повлекут за собой катастрофы

$$H_{p2} - H_{p1} = K (\ln P_{PC2} - \ln P_{PC1}) = K \cdot \ln \frac{P_{PC2}}{P_{PC1}} \quad (5)$$

В соответствии с этим соотношением изменение воспринимаемой опасности авиационного события пропорционально изменению логарифма вероятности катастрофы.

Таким образом, K характеризует единицу измерений (размер единицы) воспринимаемой опасности. Изменение коэффициента K на шкале воспринимаемой опасности аналогично изменению единицы измерений (подобно переходу от футов к дюймам или метрам на шкале измерений длины).

Условный нуль

Условный нуль шкалы воспринимаемой опасности подобен условному нулю шкалы звукового давления на пороге слышимости.

Условный нуль шкалы воспринимаемой опасности в соответствии с формулой

$$H_p = K \ln P_{PC} + C$$

соответствует такому значению вероятности $P_{H_p=0}$, при котором значение воспринимаемой опасности H_p равно нулю.

В соответствии с этим

$$K \ln P_{H_p=0} + C = 0$$

откуда

$$P_{H_p=0} = e^{-C/K}.$$

При использовании шкалы от 0 до 100 константа $C = 100$. При этом максимально возможное значение воспринимаемой опасности авиационного события при вероятности катастрофы, равной единице, то есть при $P_{PC} = 1$, равно 100 единиц.

Тогда

$$K \ln P_{H=0} = -100$$

и

$$P_{H_P=0} = e^{-100/K}.$$

Константу K необходимо выбрать так, чтобы, с одной стороны, она была (желательно) целым числом, чтобы формула для расчета воспринимаемой опасности имела простой вид.

Но, с другой стороны, K должна быть выбрана так, чтобы нулю шкалы воспринимаемой опасности соответствовала вероятность практически невозможного события.

В РУБП 1-е издание, приводится, что вероятность практически невозможного события меньше, чем 10^{-9} на час полета.

В соответствии с этим K должна быть выбрана из условия $P_{H_P=0} < 10^{-9}$.

Этому условию соответствует число $K = 4$, при котором

$$P_{H_P=0} = e^{-100/K} = e^{-25} \approx 1,39 \cdot 10^{-11}.$$

Таким образом, мы получили шкалу измерения воспринимаемой опасности авиационных событий, которая определяется соотношением

$$H_P = 4 \ln P_{PC} + 100. \quad (6)$$

При вероятности катастрофы, равной единице, опасность по этой формуле равна 100 единиц.

При вероятности катастрофы, равной вероятности практически невозможного события, пороговое значение которой $P_{H_P=0}$ мы приняли равным e^{-25} , значение воспринимаемой опасности по формуле (6) равно нулю единиц.

При вероятности катастрофы P_{PC} меньшей, чем пороговое значение $P_{H_P=0} = e^{-25}$, будем считать, что воспринимаемая опасность авиационного события H_P равна нулю.

Таким образом, формула (6) выражает закон воспринимаемой опасности авиационных событий.

В графическом виде этот закон представлен на рис. 6.

Рис. 6 – Закон воспринимаемой опасности авиационных событий

Из соотношения (5) следует, что изменение вероятности катастрофы при авиационном событии в одинаковое число раз воспринимается как изменение опасности события на одинаковую величину

$$H_{P2} - H_{P1} = 4 \ln \frac{P_{PC2}}{P_{PC1}} \quad (7)$$

Единица измерения опасности авиационного события

Из (7) следует, что при изменении вероятности от единицы (вероятность абсолютно достоверного события) до вероятности практически невозможного события воспринимаемая опасность события изменяется на 100 единиц

$$100 \text{ ед.} = 4 \ln \frac{P_{PC2}}{P_{PC1}} = 4 \ln \frac{1}{e^{-25}}.$$

Одна единица воспринимаемой опасности события, поэтому равна

$$1 \text{ ед.} = \frac{1}{25} \ln \frac{P_{PC2}}{P_{PC1}} = \frac{1}{25} \ln \frac{1}{e^{-25}}.$$

Таким образом, единицей измерения воспринимаемой опасности является величина, равная $1/25$ логарифма отношения вероятности абсолютно достоверного события (единицы) к вероятности практически невозможного события (принятой равной e^{-25}).

Подтверждение закона воспринимаемой опасности авиационных событий имитационным моделированием

Для подтверждения достоверности представленной в работе гипотезы о существовании взаимосвязи между воспринимаемой опасностью катастрофы в авиационных событиях и вероятностью катастрофических последствий авиационного события было проведено имитационное моделирование. Моделировалось движение ВС по направлению к точке пересечения трасс. За случайное время до предполагаемого столкновения одно из ВС в модели начинало вертикальный маневр с целью разрешения конфликтной ситуации. Оказалось, что в момент расхождения ВС на минимальном расстоянии интервал между ВС (случайная величина) был распределен по закону вида (2). При этом вероятность столкновения описывалась функцией вида (3), из чего следовало, что функция

$$\hat{H}_P = 4 \ln \hat{P}_{PC} + 100$$

оказалась близкой к линейной.

В этой формуле \hat{H}_P и \hat{P}_{PC} – оценки воспринимаемой опасности авиационного события H_P и вероятности P_{PC} того, что авиационное событие приведет к катастрофе, сделанные по результатам моделирования.

Аналогичным образом моделировалось событие «проскок эшелона», при котором возникала опасность столкновения с ВС, следующим на пересекающемся курсе, а также конфликт, который разрешался с помощью горизонтального маневра. Во всех случаях подтвердилось, что минимальный интервал между ВС распределен по закону, близкому к (2) и что логарифм вероятности столкновения ВС – это линейная функция от минимального расстояния между ВС.

Таким образом, имитационное моделирование подтвердило, что зависимость (6), которая описывает закон воспринимаемой опасности авиационных событий, объективно имеет место.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В работе получены следующие результаты

1. Введена шкала воспринимаемой опасности авиационных событий, в соответствии с которой любое авиационное событие может иметь значение воспринимаемой опасности от 0 (абсолютная безопасность) до 100 (катастрофическая опасность).
2. На основе экспертного опроса авиационных специалистов в качестве гипотезы представлен закон *воспринимаемой опасности авиационных событий*, в соответствии с которым воспринимаемая опасность авиационного события H_P и вероятность P_{PC} того, что событие приведет к катастрофическим последствиям, взаимосвязаны соотношением

$$H_P = 4 \ln P_{PC} + 100.$$

3. Вероятность P_{PC} катастрофы при авиационном событии выражается через воспринимаемую опасность H_P формулой

$$P_{PC} = e^{H_P/4-25}. \quad (8)$$

4. Изменение воспринимаемой опасности авиационного события определяется формулой

$$H_{P2} - H_{P1} = 4 \ln \frac{P_{PC2}}{P_{PC1}}.$$

Если, например, вероятность катастрофы при авиационном событии увеличится в 10 раз, то воспринимаемая опасность авиационного события увеличится на 9,21 единиц. При увеличении вероятности катастрофы в $1000 = 10^3$ раз воспринимаемая опасность авиационного события увеличится на $9,21 \times 3 = 27,63$ единиц.

5. Достоверность закона воспринимаемой опасности авиационных событий (6) подтверждена имитационным моделированием.
6. Проведено исследование, основанное на экспертном опросе диспетчеров УВД, в соответствии с которым выяснилось, что величина H_P с *очень высокой* корреляцией (силой связи) связана с субъективной оценкой опасности авиационных событий.
7. Очень высокая сила связи величины H_P с оценкой опасности (рис. 2) свидетельствует о том, что представленный в работе закон воспринимаемой опасности авиационных событий действительно существует. Другими словами, очень высокая корреляция (коэффициент корреляции 0,991) этих величин, а также проведенное имитационное моделирование процессов разрешения конфликтных ситуаций между ВС убедительно подтверждают достоверность этого закона.

ОБСУЖДЕНИЕ

Проблема вероятности «почти-ноль»

Вероятность предполагает статистическую устойчивость опытов (экспериментов), тогда как на практике вероятность крайне редких событий, таких как катастрофы, не может быть статистически устойчивой, поскольку условия, при которых возникают крайне редкие события, уникальны (всегда разные). Катастроф, которые произошли при одинаковых условиях, практически никогда не бывает.

Таким образом, при практической оценке значения вероятности редких авиационных событий имеется неопределенность, которая тем больше, чем реже события происходят. При этом использование аппарата теории вероятностей может приводить к ошибочным выводам.

Для решения этой проблемы в работе [8] *предлагается применить подходы, основанные на гипотезе нечеткой измеримости неопределенности возникновения событий с вероятностью «почти-ноль».*

Один из подходов к решению данной проблемы заключается в том, чтобы вместо понятия вероятность (неопределенного в случае редких событий) использовать понятие возможность, применимое, в том числе для редких событий [9, 10].

Оценка вероятности катастрофы при авиационном событии

Закон воспринимаемой опасности авиационных событий, в случае его подтверждения, может найти широкое практическое применение.

Проведенные исследования с использованием экспертного опроса авиационных специалистов показывают, что они довольно точно оценивают воспринимаемую опасность авиационных событий, причем эта оценка имеет высокую корреляцию с расчетным значением воспринимаемой опасности, которое получено с использованием результатов имитационного моделирования.

Это дает основание полагать, что закон воспринимаемой опасности позволяет оценить вероятность катастрофы P_{PC} при возникновении авиационного события. Так, например, если члены экипажа ВС оценили опасность некоторого события в среднем в 90 единиц, то с использованием формулы (8) можно получить

$$P_{PC} = e^{H_P/4-25} = e^{90/4-25} = 0,082.$$

Это дает возможность при анализе авиационных происшествий и инцидентов использовать не только качественные оценки опасности авиационных событий, но и количественные оценки. Опасность каждого авиационного события теперь может быть измерена не только качественно, но и количественно.

В качестве примера можно привести результаты экспертного опроса десяти действующих диспетчеров УВД, которым был задан вопрос: «На пересекающихся курсах в аэродромной зоне ВС сблизились на 900 м по горизонтали, и 30 м по вертикали. Установленный интервал горизонтального эшелонирования 5000 м. Чему равна опасность этого сближения по 100-балльной шкале, если 0 баллов – это абсолютная безопасность, а 100 баллов – это катастрофическая опасность (опасность неминуемой катастрофы)»?

Среднее значение оценки опасности составило 85,48 единиц опасности. В соответствии с этим вероятность катастрофы при этом событии равна

$$P_{PC} = e^{85,48/4-25} = 0,0265.$$

Используемое в РУБП [1] понятие риска – это качественная категория, которая не дает возможность количественно сравнить опасность разных событий, таких, например, как опасное сближение, нарушение установленных интервалов и краткосрочный конфликт. В отличие от этого, воспринимаемая опасность авиационных событий H_P позволяет ответить на вопрос: *на сколько* одно авиационное событие опаснее или безопаснее другого события. При этом такая величина как вероятность катастрофы при возникновении авиационного события P_{PC} позволяет сказать, *во сколько раз* одно авиационное событие опаснее или безопаснее другого события.

Таким образом, шкала воспринимаемой опасности авиационных событий вместе с законом воспринимаемой опасности авиационных событий обеспечивают возможность количественного измерения опасности (безопасности) авиационных событий.

Практическая значимость. Об автоматическом измерении опасности авиационных событий при УВД

Традиционные методы оценки безопасности полетов, авиационных инцидентов и авиационных происшествий предполагают участие экспертов в оценке. Другими словами, оценка уровня безопасности (опасности) тех или иных авиационных событий производится «ручным» (не автоматизированным и не автоматическим) способом. Экспертные оценки одних и тех же событий разными авиационными специалистами могут существенно отличаться друг от друга. Они имеют поэтому низкую точность (большую неопределенность).

Представленный в работе закон открывает возможность разработки автоматического измерения опасности таких авиационных событий, как опасные сближения, нарушения установленных интервалов между ВС и краткосрочные конфликтные ситуации STCA. Для этой цели могут использоваться результаты, полученные с использованием четырехмерной геометрии [11, 12]. Об этом планируется следующая публикация, которая будет продолжением этой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Безопасность полетов – относительно молодая наука, которая появилась вместе с появлением воздушных судов. Потребность развития теории безопасности полетов обусловлена практической потребностью общества выполнять эффективные и безопасные перевозки людей и грузов по воздуху с большими скоростями и на большие расстояния.

В работе в качестве гипотезы в математической форме представлен закон воспринимаемой опасности авиационных событий, связывающий воспринимаемую опасность авиационного события и вероятность (возможность) того, что событие приведет к катастрофе. Высокий коэффициент корреляции между оценкой опасности диспетчеров УВД и значением опасности, рассчитанным теоретически с использованием предложенного

закона, подтверждает объективное его существование и, кроме того, достоверность этого закона.

Принято считать, что значение коэффициента корреляции свыше 0,9 свидетельствует об очень высокой корреляции (силе связи) между величинами. Полученное значение коэффициента корреляции 0,991 говорит об очень высокой силе взаимосвязи, описываемой предложенным законом опасности авиационных событий.

Полученные в работе результаты позволяют разработать пути автоматического измерения опасности сближений ВС между собой и с земной поверхностью. Решение этих задач необходимо для разработки путей и методов эффективного управления безопасностью полетов при АНО.

На эту тему планируются дальнейшие публикации.

Благодарность. Автор выражает благодарность д.т.н. Г. А. Крыжановскому за ценные рекомендации по работе, а также аспирантам А. Ю. Винникову и В. Ю. Давиденко за проведение экспертного опроса.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП). ИКАО, документ 9859. – Издание четвертое. – 2018. – 218 с.
2. Doc 10004. Глобальный план обеспечения безопасности полетов. Издание 2020 – 2022 гг. – ИКАО, 2019.
3. ГОСТ Р 55846-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Воздушный транспорт. Система менеджмента безопасности авиационной деятельности. Приемлемый риск. Принципы и методы определения приемлемого риска для государства и поставщиков обслуживания (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1878-ст)
4. РМГ 83-2007. Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Шкалы измерений. Термины и определения (введены в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.11.2007 N 337-ст)
5. Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. ПРАПИ-98. Утв. Постановлением Правительства РФ от 18 июня 1998 г. № 609.
6. ГОСТ Р 57149-2016/ISO/IEC Guide 51:2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Аспекты безопасности. Руководящие указания по включению их в стандарты (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.10.2016 N 1374-ст)
7. Шаров, В. Д. Анализ недостатков в описании процедур управления риском безопасности полетов в документах ИКАО / В. Д. Шаров, Б. П. Елисеев, В. В. Воробьев // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2019. – Т. 22, № 2. – С. 49-61.
8. Мельник, Д. М. Сценарный анализ в управлении безопасностью полетов на авиационном предприятии гражданской авиации / Д. М. Мельник, Е. А. Куклев // Проблемы управления безопасностью сложных систем: Материалы XXXI международной конференции, Москва, 13 декабря 2023 года. – Москва: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2023. – С. 366-375.
9. Пытьев Ю. П., Шишмарев И. А. Теория вероятностей, математическая статистика и элементы теории возможностей для физиков / Ю. П. Пытьев, И. А. Шишмарев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Московского университета, 2023. – 410 с.
10. Пытьев Ю. П. Возможность как альтернатива вероятности. Математические и эмпирические основы, применение. М.: Физматлит, 2007. 464 с.

11. Плясовских, А. П. О наглядном геометрическом представлении движения материальной точки в пространстве и времени на примере воздушного движения. // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. 2021. № 1.
12. Плясовских, А. П. Использование четырехмерной геометрии в теории УВД. // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. 2021 №2 (31).